

“Sicilia 1954. Il viaggio musicale di Alan Lomax e Diego Carpitella”.

Considerazioni intorno a una Mostra allestita a Palermo

SIMONA FRASCA

Nella molteplicità di voci che si sono espresse negli anni del boom economico scegliamo quella di Luciano Bianciardi che nel suo romanzo *La vita agra* descrive una effervescente Milano degli anni Cinquanta. In nome del nuovo ruolo di capitale di ogni cosa e non solo sul territorio nazionale – come scrive acutamente Sergio Pautasso in prefazione – lasciati alle spalle i vecchi irrisolti problemi dell’Italia del dopoguerra, la città si avvia con tanta buona volontà a rappresentare il luminoso quanto insperato cambiamento dell’Italia da paese contadino a potenza industriale. In un passo del romanzo arriva dolorosa la consapevolezza dell’ineluttabilità della metamorfosi urbana nel pur banale flusso della vita quotidiana:

Io restavo lì, fermo, e non potevo farci nulla: non muovere l’ubriaco, perché aveva battuto il capo e io sapevo che può essere molto pericoloso. Non chiedere aiuto a qualcuno, perché tutti badavano ai fatti loro. Solo attendere che arrivasse l’ambulanza. Dopo un po’ decisi di tornare a casa [...]. Mi stesi sul letto senza spegnere la luce [...]. Stavo così, zitto e teso, a occhi aperti. Passò un’ora prima della sirena dell’ambulanza. Il giorno dopo, in tram, cercai nella cronaca e ci lessi appunto che un ubriaco sessantacinquenne, non identificato sinora, era morto per frattura della base cranica, in seguito a una caduta da ritenersi accidentale. Del resto succedeva ogni giorno, mi spiegarono i colleghi in ufficio quando glielo raccontai: un malato di infarto che muore sul marciapiede davanti all’ingresso dell’ospedale, senza poterci entrare perché non ha pronti i soldi del deposito o in regola le marchette della mutua; intere famiglie falciate da un camion con rimorchio, vecchiette stritolate dalle ruote del tram perché non hanno saputo salire a tempo, e sono rimaste con un piede impigliato nelle porte automatiche.

Ingenuo ero io a meravigliarmene. A New York, per esempio, altro che qui! Centinaia di morti ogni giorno in incidenti del genere. E anche a Londra. E a Calcutta migliaia di morti di fame, ogni giorno. Il mondo è fatto in questo modo, non l'avevo ancora capito? (Bianciardi 1993: 103)

Al predominio economico e sociale esercitato dalla città lombarda, emblema della modernità e dello sconcerto morale, fa da contraltare l'andamento lento del meridione d'Italia e tra le varie chiavi di lettura di ordine sociale, economico e culturale che ci aiutano a comprendere quel passaggio epocale un posto di rilievo spetta all'indagine etnografica che ha offerto a lungo l'opportunità di indagare la discontinuità tra il nord e il sud Italia. Gianni Bosio, infaticabile indagatore delle culture popolari, aveva dimostrato nel suo *Elogio del magnetofono* che la possibilità di raccogliere i suoni del mondo popolare permetteva di compiere un passo fondamentale di appropriazione della storia tramandata per via orale con la stessa attenzione critica offerta dai testi scritti (vedi Bosio 1975). Fu una bella scossa per il mondo intellettuale italiano di metà Novecento costretto, dati alla mano, a riconoscere piena dignità culturale al nostro "vicino popolare".¹

Allo stesso mandato sociale ed etico avevano già risposto Diego Carpitella e Alan Lomax quando, nell'estate del 1954, intrapresero la loro esplorazione del mondo musicale popolare italiano cominciando dalla Sicilia per poi risalire fino in Friuli in un viaggio capovolto da sud verso nord, per terminare infine in Campania. Difficoltà di ogni tipo non arrestarono i due pionieri galvanizzati dalla scoperta di mondi lontanissimi e incollocabili fino a quel momento nel panorama nazionale proiettato verso il progresso industriale e per il quale il mondo delle classi subalterne costituiva un trascurabile sedimento arcaico.

Diego Carpitella, nato a Reggio Calabria ma formatosi a Roma con studi musicali e universitari, era allora un giovane assistente del Centro Nazionale Studi di Musica Popolare di Roma e aveva partecipato all'importante indagine sulle pratiche magiche in Lucania insieme all'etnologo napoletano Ernesto de Martino. Con Carpitella emerge il concetto di "somatizzazione della musica", ovvero una completa aderenza fisica e mentale del performer alla pratica musicale. Questo fissa la consapevolezza che l'esecutore sia determinante nella produzione dei canti di tradizione. Roberto De Simone non mancò di sottolineare questo principio a proposito di figure di primo piano della tradizione campana come Concetta Barra e Mario Merola, rappresentativi proprio per la loro qualità di essere voce e corpo insieme.²

Carpitella, che dal 1975 sarà titolare della prima cattedra di Etnomusicologia istituita in una università italiana (precisamente a Roma La Sapienza), era la persona più adatta,

¹ Espressione utilizzata nell'etnomusicologia italiana e in particolare da Roberto Leydi in opposizione complementare alla nozione di "lontano esotico" di Claude Lévi-Strauss (cfr. Leydi 2008: 111).

² De Simone definisce Merola, in particolare, la reincarnazione di un bazzareota del Settecento, uno di quegli ambulanti spesso disoccupati stabili dalla corporatura massiccia e dalla poderosissima voce che consentiva loro di «perforare gli spazi pubblici fino a raggiungere i piani alti degli edifici cittadini per far arrivare il loro richiamo di venditori» (De Simone 2017: 208).

forse l'unica in quegli anni, a poter accompagnare l'americano Lomax che già dal 1950 si era trasferito in Europa allo scopo di ampliare le sue indagini sulle musiche di tradizione orale. Celebre resta l'esplorazione in Spagna il cui lavoro culmina nell'album *Spanish Folk Music* (serie *World Library for Folk and Primitive Music*, Columbia Records, 1955) che sarà utilizzato da Miles Davis e Gil Evans per l'incisione del seminale *Sketches of Spain* (Columbia Records, 1960) che contiene la rielaborazione per flicorno della *Saeta por la Semana Santa* tratta dalla tradizione religiosa andalusa.

L'innovativo *grand tour* di Lomax e Carpitella consentirà di proporre la prima documentazione sonora condotta in tutte le province della Sicilia con 188 audioregistrazioni rilevate in 22 località e corredate da ampie note di campo, disegni e un importante corpus fotografico di 260 scatti, materiale noto fino a oggi solo in parte. Scrutare la realtà contadina con orecchio e occhio attenti a penetrarne il tessuto connettivo culturale e sociale realizzando un repertorio sonoro e visivo di grande rilievo documentario richiede una partecipazione intima e una esposizione prolungata ad un mondo che non si "dà" nelle forme e nei modi abituali. In questa maniera si scopre che si affannano cento attività dietro l'apparente abbandono di paesi "vuoti", si ripropongono i grossi nodi della questione meridionale in cui la fatica non diventa mai professione. Si osservano con un'evidenza icastica l'intreccio e la subordinazione delle città contadine alle scelte compiute nelle città capitali del settentrione.

Il materiale raccolto dai due studiosi e conservato alla Library of Congress di Washington in accordo con la Association for Cultural Equity, presieduta dall'antropologa Anna Lomax Wood, figlia del ricercatore texano, è da qualche tempo integralmente disponibile anche in Italia presso il Centro Studi Alan Lomax del Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino di Palermo. Per celebrare l'importanza di tale lascito è stata ospitata nel mese di luglio 2024 la mostra multimediale *Sicilia 1954. Il viaggio musicale di Alan Lomax e Diego Carpitella*, allestita nella Sala delle Verifiche del Complesso monumentale dello Steri di Palermo (sede del Rettorato dell'Università) a cura di due fra i principali eredi in Sicilia di quel modello di indagine etnografica: Sergio Bonanzinga (etnomusicologo nell'Università di Palermo) e Rosario Perricone (antropologo e Direttore del Museo Pasqualino).³

La Mostra mette insieme reperti eccezionali di immagini e suoni (anche grazie all'ausilio di codici QR e iPad consultabili in apposite postazioni) con le puntuali annotazioni di Lomax tratte dal suo diario personale (quasi interamente inedito). Emerge la descrizione di un mondo caratterizzato da condizioni di vita durissime mitigate da straordinarie pratiche espressive.⁴ Bonanzinga riferisce sul suo lavoro di ricognizione ponendo in evidenza

³ Il catalogo della Mostra, con un nuovo inventario delle immagini e delle audioregistrazioni realizzate in Sicilia, è attualmente in corso di stampa a cura di Sergio Bonanzinga per le Edizioni Museo Pasqualino di Palermo.

⁴ La dimensione multimediale della Mostra è anche data dalla presenza di una sala in cui si proietta un filmato, curato da S. Bonanzinga, che contestualizza immagini e suoni della ricerca effettuata da Lomax e Carpitella con altri materiali etnografici reperiti nel cinema documentario dell'epoca (vedi link: <https://youtu.be/pl125l_6Gik?si=hG6aVs3xYY-YKXHC>).

come tra i documenti sonori più interessanti emersi dalla ricatalogazione del materiale registrato nel luglio del 1954 si possano indicare alcuni rilevanti esempi di canto femminile polivocale registrati a Nicosia e ad Avola: nel primo caso si tratta di una *Salve Regina* eseguita durante i lavori dell'aia, nel secondo di stornelli cantati durante la lavorazione delle mandorle in una azienda specializzata. Sappiamo quanto nel caso di canti di lavoro il contesto e la funzione siano determinanti nel dare forma ai suoni. A questo proposito viene in aiuto Giorgio Adamo, Presidente del Centro Lomax, che in un recente contributo esordisce ponendo l'accento sugli avanzati meccanismi creativi della tradizione locale che danno vita a forme straordinariamente organizzate e affascinanti nell'ambito della produzione dei suoni dell'area di Scilla, Melia e Bagnara e che si rivelano per questo socialmente ed esteticamente significativi (vedi Adamo 2024).

La mostra è stata l'occasione per festeggiare un doppio anniversario: non solo il Settantesimo del viaggio musicale in Sicilia (1954-2024) ma anche il centenario della nascita di Diego Carpitella (1924-2024). Ad accompagnare le giornate di apertura e chiusura della Mostra (1 e 31 luglio) si sono tenuti due momenti di approfondimento sull'etnomusicologia italiana, con interventi di alcuni studiosi formati alla scuola di Carpitella ed esperti dei repertori del sud Italia. Alla prima giornata è stato assegnato un carattere introduttivo con le relazioni di Giorgio Adamo, Joe Sciorra (Calandra Institute di New York) e Anna Lomax Wood dal taglio più generale, teso a illustrare le attività del Centro Studi Alan Lomax (Adamo), la ricezione del lavoro italiano di Lomax nel contesto degli italo-americani (Sciorra) e il valore generale dell'opera di Alan Lomax con riferimento allo sviluppo della nozione di "equità culturale" e dell'importante progetto Global Jukebox (Lomax Wood). Mentre le altre relazioni hanno affrontato vari aspetti più specifici dell'indagine italiana (Grazia Tuzi) e siciliana (oltre ai curatori S. Bonanzinga e R. Perricone, Girolamo Garofalo, Giuseppe Giordano e Ignazio Macchiarella). L'evento inaugurale è culminato con un concerto di brani tradizionali con una significativa antologia di canti dei carrettieri, canti devozionali e musiche strumentali, tuttora praticate che si pongono in continuità con quello che fu documentato nel 1954. Il canto della Passione è ancora oggi eseguito a Mirto la notte del Giovedì Santo, così come il repertorio dei carrettieri a Bagheria che attraverso i loro discendenti cantano ancora in occasione di cortei festivi o in riunioni conviviali a carattere privato, e ancora ad Alimena la *Salve Regina* si esegue durante i giorni della Settimana Santa. Alla giornata conclusiva hanno inoltre partecipato Francesca Chimento, che sta curando la trascrizione del *Diario Siciliano* di Lomax, le ricercatrici Simona D'Agostino e Maria Giuliana Rizzuto, gli studenti Matteo Carrozza e Mattia Conte. Gli interventi hanno avuto un carattere consuntivo di vari aspetti: dalla memoria dei discendenti alle trasformazioni più recenti nell'ambito di una Sicilia spiccatamente diversa da quella poverissima e ancora organizzata su modelli rigidamente feudale-arcaici che conobbero Lomax e Carpitella con incursioni nell'ambito di studi relativo ai nuovi scenari musicali associati ai gruppi in diaspora.

La questione riguardante il concetto di equità culturale, in particolare, ci sembra rivestire un ruolo centrale in quanto collegata ad uno dei temi più dibattuti nell'ambito

delle culture orali relativo all'appartenenza e all'attribuzione dei repertori di tradizione. Il principio di "cultural equity" risponde all'idea che le differenti forme con le quali si esprimono i popoli non sono altro che le diverse espressioni del modo in cui l'uomo si è adattato sulla terra. Questo spinse Lomax a dedicarsi alla ricerca comparata utilizzando gli strumenti offerti dalla musicologia, l'antropologia, la linguistica e la scienza coreutica. Il progetto culminò all'inizio degli anni Novanta con la nascita del Global Jukebox, un monumentale sforzo teso ad organizzare e sintetizzare le scoperte connesse alle discipline citate che ripristinassero le relazioni tra espressione artistica, geografia umana e modelli socio-culturali. Così l'obiettivo primario dell'Association for Cultural Equity, coinvolta nella mostra siciliana, è di dar vita a quello che i promotori del progetto americano definiscono un programma di rimpatrio, ovvero restituire la musica registrata da Lomax alle comunità di appartenenza ripagando gli eredi con i diritti d'autore derivanti da quelle incisioni ed eseguendo così la volontà dello studioso stesso. Il primo atto di questo processo fu di donare le registrazioni, le fotografie, i video e gli altri documenti alla biblioteca pubblica di Como nel Mississippi dove nel settembre del 1959 Lomax realizzò le prime incisioni dell'allora ignoto Fred McDowell, bluesman esponente di riferimento del Delta sound cui hanno guardato negli anni i Rolling Stones, Aerosmith, Jon Spencer Blues Explosion e Jack White tra gli altri. Così il Lomax Digital Archive, *repository* dell'Association for Culture Equity, si presenta come un progetto paragonabile a quella che un tempo era l'istituzione di una grande biblioteca pubblica, un luogo di consultazione dal quale è possibile ascoltare tutto ciò che lo studioso americano raccolse e catalogò a partire dagli anni Trenta nelle aree del Nord America e dei Caraibi, in Europa, Africa, Russia e Asia Centrale.

Vale la pena ricordare che l'esperienza palermitana si è anche riverberata nell'ambito del "Premio nazionale per la musica tradizionale italiana di Loano", attribuito fra gli altri ad Anna Lomax e che ha dedicato proprio alla ricerca del padre il concerto *Venticinquemila Miglia. Il viaggio italiano di Alan Lomax 70 anni dopo*. Molti sono i cantori e suonatori, più o meno giovani, che continuano a eseguire proprie interpretazioni dei materiali in parte conosciuti attraverso la celebre antologia pubblicata negli Stati Uniti nel 2000. Per la Sicilia hanno partecipato Mario Incudine, Antonio Vasta e Sergio Bonanzinga riproponendo il *cuntu* (racconto) di un duello tra Orlando e Rinaldo tramandato dal contastorie palermitano Roberto Genovese, lo stornello messinese *Ciuri di pipi* in una versione trasformata in elogio nuziale dal cantastorie Orazio Strano, due tarantelle modicane e una sonata per zampogna raccolta nel centro etneo di Maletto.

Riferimenti

Adamo, Giorgio

2024 *Le forme del suono*, in Danilo Gatto (a cura di), *Bagnara e Scilla 1954. Immagini e suoni dalla ricerca di Alan Lomax e Diego Carpitella*, Catanzaro, Rubbettino, pp. 151-64.

Bianciardi, Luciano

1993 *La vita agra*, con Prefazione di Sergio Pautasso, Milano, Rizzoli.

Bosio, Gianni

1975 *Elogio del magnetofono. Chiarimento alla descrizione dei materiali su nastro del Fondo Ida Pellegrini*, in Id., *L'intellettuale rovesciato. Interventi e ricerche sulla emergenza d'interesse verso le forme di espressione e di organizzazione spontanee nel mondo popolare e proletario (gennaio 1963- agosto 1971)*, Milano, Edizioni Bella Ciao: 157-66.

De Simone, Roberto

2017 *La Canzone Napolitana*, Torino, Einaudi.

Leydi, Roberto

2008 *L'altra musica*, Milano, Ricordi/Lim.

Lomax, Alan e Diego Carpitella

2000 (eds.) *Italian Treasury: Sicily. Sicilian Traditional Music collected by Alan Lomax and Diego Carpitella in July 1954*, con testi di Sergio Bonanzinga, Mauro Geraci, Alan Lomax e Mario Sarica, Rounder Records (USA).

FIGURA 1. Locandina della mostra “Sicilia 1954. Il viaggio musicale di Alan Lomax e Diego Carpitella”.

ALAN LOMAX, DIEGO CARPITELLA E L'ETNOMUSICOLOGIA ITALIANA
Giornata di studi
Chiesa di Sant'Antonio allo Steri - 1 luglio 2024

ore 10:00
SALUTI ISTITUZIONALI
MASCIO RIZZO
 Rettore dell'Università degli Studi di Palermo

FRANCESCA PALAZA
Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Palermo

ROSARIO PERRICONE
Direttore del Museo Internazionale delle Marionette Antonia Pasqualino

GIROLAMO GAROFALO
Presidente della Fondazione Ignazio Buttitta di Palermo

GIOVANNI RUFFINO
Presidente del Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani

INTERVISTI

GIORGIO ADAMO
Università di Roma Tor Vergata, Presidente del Centro Studi Alan Lomax

ANNA WOOD LOMAX
Coordinatore della Association for Cultural Equity, New York

JOSEPH SCIORRA
Direttore Programmi Culturali e Accademici del Calandri Institute, New York

GRAZIA TUZI
Sapienza Università di Roma

ore 14:00
INTERVISTI

GIORGIO MACCHIARELLA
Università di Cagliari

GIROLAMO GAROFALO
Università degli Studi di Palermo

GIUSEPPE GIORDANO
Università di Roma Tor Vergata

SERGIO BONANZINGA
Università degli Studi di Palermo

Cambleo scientifico
Sergio Bonanzinga, Presidente Università di Palermo, Segretario del Centro Lomax

Giorgio Adamo (Università di Roma Tor Vergata, Presidente del Centro Lomax)

Girolamo Garofalo (Università di Palermo, Presidente della Fondazione Buttitta)

Anna Lomax Wood (Association for Cultural Equity, Vicepresidente del Centro Lomax)

Rosario Perricone (Direttore del Museo Pasqualino)

Giovanni Ruffino (Presidente Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani)

Segreteria organizzativa
Matteo Carrozza e Mattia Conte (Università di Palermo)

INALCIZIAZIONE MOSTRA ORE 18:00
SICILIA 1954
IL VIAGGIO MUSICALE DI ALAN LOMAX E DIEGO CARPITELLA
A CURA DI SERGIO BONANZINGA E ROSARIO PERRICONE
L'evento è organizzato in collaborazione con la collaborazione di Edoardo Zambò Grafica - Agence Ciglia (coordinamento) con Milon Culla, Rocca Scarpello e Ulderico Zambò

01 - 31 LUGLIO 2024
Sala delle Verifiche
Complesso monumentale dello Steri
Rettorato dell'Università di Palermo

CANTI E MUSICHE DELLA TRADIZIONE ORALE SICILIANA
Concerto a cura di Sergio Bonanzinga e Giuseppe Giordano
Corte dello Steri - 1 luglio 2024

ore 19:00
BIROSTO (CATANIA)
Rapporto del cantastore
Luigi Di Pino (voce e chitarra)

ALIMENA (PALERMO)
Canti del cantastore
Pino Mantegna

Canti della Settimana Santa
Filippo Burgarella, Franco Pacinella, Antonio Fiora, Pippo Gangi Chiodi, Domenico Murgio, Antonio Polizzi, Giuseppe Richiava, Pino Settle

BAGHERIA (PALERMO)
Canti di cantastore
Giovanni Di Salvo e Melchiorre di Salvo

NICOSIA (ENNA)
Canti "de' cantastore"
Francesco Di Maggio (voce e harmonica)

MIRTO (MADRAS)
Canti del Natale e della Settimana Santa
Luigi Ianni, Sebastiano Ianni, Filippo Neri, Giuseppe Prestinonaco, Andrea Ruffi, Sebastiano Scardina, Giuseppe Spò

Tronelle
Calapera Emanuele (mandolino), Della Platanelli (batteria), Antonio Spò (trombone)

Con la partecipazione di
Michele Pizzone, voce e spacchieroni (Siracusa)
Gabriele Bazza, voce e chitarra (Palermo)

FIGURA 2. Programma dell'iniziativa del 1° luglio 2024.

Incontro di studio in occasione della chiusura della Mostra
Sicilia 1954. Il "viaggio musicale" di Alan Lomax e Diego Carpitella
Chiesa di Sant'Antonio Abate allo Steri - 31 luglio

Ore 9:00
SALUTI ISTITUZIONALI
Relazioni

Francesca Chimento (Liceo Artistico E. Catalano di Palermo)
Il "Diario Siciliano" di Alan Lomax: un viaggio nella scrittura

Simona D'Agostino (Università di Roma Tor Vergata)
Le musiche per danza: memorie e contemporaneità

Matteo Carrozza e Mattia Conte (Università di Palermo)
Sollani, tonnaroti, catteristi: le testimonianze dei discendenti

Maria Giuliana Rizzuto (Università di Palermo)
Nuovi scenari musicali nella Sicilia del Terzo Millennio

Ore 11:00
PAUSA

Girolamo Garofalo (Università di Palermo)
I canti dei contadini: dal luglio 1954 alle indagini del Folkstudio

Giuseppe Giordano (Università di Roma Tor Vergata)
Alimena, Mirto e Maletto: le colline cantano ancora

Rosario Perricone (Accademia di Belle Arti di Palermo)
Lo sguardo di Alan

Sergio Bonanzinga (Università di Palermo)
Riflessioni intorno a una nuova catalogazione della raccolta Sicilia 1954

FIGURA 3. Programma dell'iniziativa del 31 luglio 2024.

FIGURA 4. Mostra, Sala delle Verifiche allo Steri, Palermo.

FIGURA 5. Mostra, Sala delle Verifiche allo Steri, Palermo.